

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВЕКА (Обзор литературы)**Касимова Камила.¹**

Ташкентский международный университет Кимё, студент 3его курса,

kamila.kasimova35@gmail.com**Нишанова Азиза Абдурашидовна.²**

Ташкентский международный университет Кимё, доцент,

naa1965@mail.ru

Аннотация: С древних времен звуки и музыка, как своего рода магия, помогали выживать нашим предкам, предупреждая их об опасностях, позволяя вождям управлять своими племенами или просто отмечать радостные события. Звуки стали частью нашей эволюционной истории, оставляя неизгладимый след в наших звуковых рефлексках. В статье проведен анализ воздействия музыки от рецепторов слуха до сложных структур головного мозга, влияющие на психическое состояние человека.

Abstract: Since ancient times, sounds and music, as a kind of magic, have helped our ancestors survive, warning them of dangers, allowing leaders to rule their tribes or simply celebrate joyful events. Sounds have become part of our evolutionary history, leaving an indelible mark on our auditory reflexes. The article analyzes the impact of music from hearing receptors to complex brain structures that affect a person's mental state.

Ключевые слова: музыка, мозг, рефлекссы, эмоции.

Key words: music, brain, reflexes, emotions.

Известно, что музыка играет невероятно существенную роль в повседневной жизни человека, проникая в наше существование с самого зарождения и сопровождая нас до последних моментов. Начиная с нежных колыбельных и заканчивая трогательными похоронными мелодиями, она плетет невидимую нить, соединяя нас с различными этапами нашего существования. Но как эта гармония звуков воздействует на наш ум в различных состояниях? Почему одни не могут представить свою жизнь без ее звучания, другие предпочитают молчание, а третьи испытывают даже боязнь перед ее волшебством?

Человеческое внимание к музыке фокусируется на разнообразных ее элементах: громкости, ритме, темпе, тембре, а иногда и на глубине содержания. У каждого индивида своя уникальная комбинация этих составляющих, влияющая на его настроение и психоэмоциональное состояние. Эта индивидуальность делает музыку таким важным

феноменом, поскольку она активизирует различные части нашего мозга, вызывает ассоциации, рождает рефлексы и соприкасается с глубинами нашей памяти.

Взгляд в историю зарождения музыки и физиологии восприятия в формате лонгрида позволяет углубиться в нейробиологическое воздействие звука на наш мозг. Мы узнаем, как в ходе эволюции выработывалась уникальная музыкальность человека, как звуки путешествуют от ушной раковины к нейронам мозга, и почему мы, порой, начинаем неосознанно поддаваться ритму, перенимая настроение, заложенное в музыке. Этот взгляд также разъяснит, почему гармоничные мелодии вызывают мурашки, а высокочастотные звуки могут увеличивать уровень агрессии. Таким образом, мы раскрываем уникальные тайны того, как музыка оказывает воздействие на наше поведение, эмоции и мышление. Лонгрид о музыке становится путеводителем в мире ее влияния, позволяя нам глубже понять, как использовать этот искусственный шедевр в различных сферах нашей жизни - будь то труд, учеба, тренировки или отдых.

Британский археолог Стивен Митен высказывал предположение о том, что великие искусство и изысканная речь не возникли мгновенно, а представляют собой результат стремительного развития коммуникации. [\[9\]](#) В его трактовке прошлого происхождение музыки уходит глубоко во времени, передаваясь из поколения в поколение, начиная с эпохи первых гоминидов — далеких предков обезьян.

По мнению Митена, *Homo ergaster*, предки современного человека, унаследовали способность общения через звуки от человекообразных обезьян, что придает его взгляду на эволюцию музыкальности уникальность. Согласно его представлению, музыкальные способности стали неотъемлемой частью жизни первых гоминидов, играя ключевую роль в их выживании.

Развитие чувства ритма у праотцев, по словам Митена, было обусловлено необходимостью преодолевать большие расстояния и поддерживать высокую скорость во время охоты. Эта потребность стала двигателем развития ритмичности движений, где поддержание определенного темпа бега смягчало нагрузку на сердечную мышцу, способствуя выживанию.

С течением времени и эволюции прямохождения, звуки, издаваемые нашими древними предками, претерпевали изменения. Голосовой тракт усложнялся, что приводило к разделению звукового общения на две основные формы: речь и музыку, включая искусство пения. Таким образом, эволюция стала источником уникальности в разграничении искусства

и языка, образуя удивительную ткань звуков, пронизывающую весь путь развития человеческой культуры.

Какой путь проходит музыка от уха до мозга?

Путь музыкальных вибраций от ушной раковины до мозга человека представляет собой сложную симфонию внутренних органов слуха. Сам орган слуха разделен на три ключевых компонента: внешнее ухо с ушной раковиной, среднее ухо, представленное барабанной полостью, и внутреннее ухо или улитка. Начиная свой путь в ушной раковине, звуковые волны направляются во внешний слуховой проход, где они приводят к механическим колебаниям барабанной перепонки. Эти колебания передаются к косточкам среднего уха - молоточку, наковальне и стремечку. Эти косточки, будучи самыми миниатюрными в нашем организме, взаимодействуют с барабанной перепонкой и мембраной овального окна внутреннего уха. Среднее ухо, являющееся звукопроводящим отделом, представляет собой камеру, заполненную воздухом, соединенную с евстахиевой трубой. Эта труба служит для выравнивания звукового давления по обе стороны барабанной перепонки. Косточки среднего уха изменяют звуковые колебания, увеличивая интенсивность звука в 25 раз за счет разницы площадей барабанной перепонки и овального окна. Барабанная перепонка, поддаваясь колебаниям, приводит в движение косточки среднего уха, вызывая волновые колебания жидкости в улитке - основном органе слуха, обладающем формой улитки. Волосковые клетки, расположенные на основной мембране улитки, реагируют на эти движения, создавая электрические импульсы. Волосковые клетки, гибкие и разгибающиеся, формируют электрические импульсы, которые передаются по слуховому нерву в головной мозг. Таким образом, музыкальный путь к мозгу следующий: ушная раковина - внешний слуховой проход - барабанная перепонка - косточки среднего уха - внутреннее ухо или улитка - волосковые клетки - слуховой нерв - различные части мозга, включая медиальное коленчатое тело (метаталамус) и кору верхней височной извилины.

Этот взгляд не только физиологически объясняет путь звука к мозгу, но и предоставляет основы для изучения нейробиологического воздействия музыки на наш внутренний мир.

Как музыка влияет на мозг? Реакции, ассоциации и рефлекссы.

Несколько экспериментов показали, что прослушивание музыки может вызвать физиологические расстройства, реакции, очень похожие на реакции на другие «эмоциональные» стимулы, включая изменения в сердце, частоту сердечных сокращений, температуру кожи, дыхание и секрецию гормонов. Разные музыкальные произведения могут вызывать разные паттерны физиологических реакций- Патрик Юслин.

Шведский профессор психологии Упсальского университета Патрик Юслин посвятил множество статей изучению музыки и ее влияния на человека. В своей статье «Музыка и Эмоции. Семь вопросов, семь ответов», где он опирался на работы Джона Слободы – профессора-исследователя Школы музыки и драмы Гилдхолла, он описал семь причин, согласно которым музыка может влиять на наше поведение, восприятие и эмоции, а также почему ученые не могут прийти к единому мнению. [6]

Рефлексы ствола головного мозга. Мы инстинктивно реагируем на музыку.

В стволе головного мозга, ответственном за регуляцию дыхания, сердечного ритма и температуры тела, начинается захватывающий путь звуковых сигналов из внутреннего уха в сам центр нашего сознания. Эта зона представляет собой первую точку контакта для музыкальных вибраций, где уже на этапе внутреннего уха вычисляется временная разница между сигналами, поступающими с правого и левого уха, формируя тем самым бинауральный эффект. В этом месте звуковые сигналы превращаются в физиологические реакции, зарождающая чувства и эмоции.

Особый механизм защиты среднего уха, представленный мышцами, контролирующими барабанную перепонку и стремечко, служит несравненным рефлексом. Этот защитный механизм, будучи беспрекословным, позволяет избежать потери слуха при внезапных сильных воздействиях. Тем не менее, при мгновенных и интенсивных раздражениях этот механизм не успевает среагировать, и мышцы организма, в том числе и мышцы, вызывающие мгновенные рефлексы, например, моргание или дрожание, становятся активными. Это объясняет, почему мелодии с явными диссонансами могут вызывать тревожность, так как этот рефлекс зародился в древности, помогая нашим предкам выживать в опасных ситуациях.

Чувство ритма, воспринимаемое двумя ключевыми областями головного мозга – базальными ганглиями и мозжечком, создает неотъемлемую связь между музыкой и движением. Ярко выраженный ритм в музыке не только подстраивает пульс и дыхание под себя, но и активизирует те же моторные системы, что и при реальном движении. Об этом писали авторы книги «Музыка и мозг» Аре Бреан и Гейр Ульве Скейе. [1] Это объясняет, почему мы, поддаваясь внутреннему ритму, начинаем двигаться в такт музыке. Эта уникальная взаимосвязь с двигательными системами также проявляется на концертах, где фанаты, слушая музыку, переживают схожие эмоции, создавая общее чувство единства.

Приятная музыка улучшает производительность труда: она вызывает позитивные эмоции, а в приподнятом настроении люди работают лучше. По крайней мере так было у специалистов информационных технологий, которых пригласили поучаствовать в эксперименте ученых из Университета Виндзора в Канаде. В течение пяти недель они то работали в тишине, то слушали музыку, которую выбирали сами. Параллельно они заполняли опросники о настроении и о результатах работы: успевали ли они заканчивать свои задачи в срок или, наоборот, выполняли их дольше, чем рассчитывали. Оказалось, что без музыки респонденты чаще пребывали в плохом настроении и реже успевали закончить свою работу вовремя. А в те периоды, когда участники слушали свои плейлисты, их настроение улучшалось и они работали наиболее эффективно. [7]

Интересный факт состоит в том, что чувство ритма, присущее не только человеку, но и животным. Например, черные какаду в Австралии могут исполнять ритмические рисунки, отбивая ритм на деревьях. [5] Другая группа исследователей из Франции и Голландии в журнале *Scientific Reports* рассказала о шимпанзе Барни, который ритмично играл на барабане. Он произвел 11 последовательностей и 685 ударов, что не свойственно обезьянам, когда они хотят произвести какой-либо шум. [3] Эти феномены подчеркивают универсальность чувства ритма в природе.

Кроме того, влияние музыки на мозг не ограничивается только физиологическими процессами. Звуковые вибрации создают новые ассоциации в нашем внутреннем мире, оказывая глубокое воздействие на эмоциональное состояние. Различные звуковые сигналы, такие как сирены, крики, мелодии, формируют уникальные реакции, от беспокойства до успокоения, создавая разнообразные и глубокие эмоциональные переживания у слушателя.

Эмоциональное заражение. Музыка передает настроение.

Эмпатия, присущая человеку, раскрывается в самых тонких оттенках: от грусти, при виде унылого лица, до радости, пронизывающей наше собственное настроение при взгляде на веселую физиономию. Мы, словно художники, копируем мимику, звуки и даже положение тела наших собеседников. Эта удивительная способность автоматического распознавания чужого эмоционального состояния коренится в нашей нейробиологии и находит свое выражение в форме, известной как зеркальная нейронная система.

Состоящая из клеток мозга, активизирующихся как при выполнении собственных движений, так и при наблюдении за аналогичными движениями у других, зеркальная нейронная система служила ключевым фактором в нашем эволюционном развитии. С ее

помощью мы могли эффективно копировать мышечную активность окружающих нас организмов и быстро осваивать управление своим телом, обращая внимание на их движения.

Проявляясь в повседневных ситуациях, эта система также проявляет себя в семейных отношениях. Когда родитель проявляет гнев и угрожает кулаком ребенку, тот, в свою очередь, отвечает гневом и угрозами. Также эмпатия играет свою роль в мире музыки: тональность мелодии, как отражение настроения исполнителя, переходит на слушателя. Именно поэтому при прослушивании минорных мелодий мы, словно волной, погружаемся в состояние грусти.

Музыкальный психолог Стефан Келш из Свободного университета в Германии пришел к выводу, что прослушивание мелодии становится актом сопереживания исполнителю, позволяя слушателю эмоционально пережить линию музыки и, тем самым, освободить свои собственные эмоциональные переживания. [8]

Эффект Моцарта.

Мнение о благотворном влиянии прослушивания музыки, особенно классической, на интеллект широко распространено, и часто в фокусе обсуждений оказывается так называемый "эффект Моцарта". Этот термин стал популярным в начале 1990-х годов, когда ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне провели эксперимент, в результате которого обнаружили, что добровольцы, слушавшие произведения Моцарта, лучше справлялись с тестами на пространственное мышление. Однако сами авторы исследования не придавали этому эффекту громких названий.

Понятие "эффекта Моцарта" стало широко обсуждаться, когда гипотеза приобрела популярность вне научного сообщества и породила многочисленные обобщения. Виктория Уильямсон, психолог из Шеффилдского университета в Великобритании, выражает сомнения относительно того, что прослушивание классической музыки является универсальным средством для развития мозга. Она обращает внимание на то, что исследователи оригинального эксперимента подчеркивали: интеллектуальный подъем после прослушивания классики продолжается не более 15 минут. Однако, по мере того как представление об "эффекте Моцарта" стало общественным достоянием, эта деталь часто упускается из внимания. Дополнительные исследования также подтверждают, что музыка может временно улучшить некоторые навыки, однако этот эффект оказывается кратковременным. Возможно, сложность композиций Моцарта, с их изысканными мелодическими линиями и постоянно меняющимися тактами и ритмами, просто временно

не дает мозгу полностью расслабиться. Таким образом, вопреки популярным представлениям, музыка, хотя и способна оказывать воздействие на когнитивные функции, не всегда дает долгосрочные результаты.[2]

Музыкагенная эпилепсия представляет собой редкий вид рефлекторной эпилепсии, при которой приступы вызываются прослушиванием специфических для каждого пациента звуков или музыки. Такие эпилептические приступы обычно возникают во взрослом возрасте и связаны с активностью в височных отделах головного мозга, чаще всего в правой полусфере, не сопровождающейся структурными повреждениями, как показывают данные магнитно-резонансной томографии. Сложные парциальные приступы с автоматизмами являются наиболее частым проявлением музыкагенной эпилепсии.

Статья «МУЗЫКОГЕННАЯ ЭПИЛЕПСИЯ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» рассматривает случай 53-летней пациентки, которая начала проявлять симптомы эпилепсии в 33 года. У нее были сложные парциальные приступы, вызванные прослушиванием поп-музыки. В результате видеозлектроэнцефалографического мониторинга установлено, что источник эпилептической активности располагается в медиальных отделах правой и левой височной доли. Эта форма эпилепсии представляет особый интерес в контексте изучения полиморфизма клинических проявлений височной эпилепсии. Такой детальный анализ каждого клинического случая является необходимым для полного понимания данного явления. [4]

В книге Оливера Сакса «Музыкафилия» также рассказывается о множестве случаев, когда пациенты по разным причинам начинали реагировать на музыку весьма необычным образом. Например, после удара молнией, человек, прежде незаинтересованный в музыке, стал необыкновенно привлечен к игре на фортепиано и даже начал самостоятельно сочинять музыку. Эти случаи свидетельствуют о потрясающей способности мозга к изменениям и адаптации, особенно под воздействием музыкальных воздействий.

Литература:

1. Brean, A. & Skeie, G.O. (n.d.) 'Music and the brain: About Music's Magical Powers and Its Fantastic Effect on the Brain.' Available at: <https://norla.no/nb/books/1102-music-and-the-brain-about-music-s-magical-powers-and-its-fantastic-effect-on-the-brain>
2. Chabris, C.F. (n.d.) 'Prelude or requiem for the 'Mozart effect'.' Nature. Available at: <https://www.nature.com/articles/23608#B1>

3. Dufour, V., Poulin, N., Curé, C., & Sterck, E.H.M. (n.d.) 'Chimpanzee drumming: a spontaneous performance with characteristics of human musical drumming.' Scientific Reports. Available at: <https://www.nature.com/articles/srep11320#affil-auth>
4. Generalov, V.O., Sadykov, T.R., Kazakova, Y.V., Yugay, A.M., & Orekhov, A.B. (2018) 'Музыкагенная эпилепсия. Обзор литературы и клинический случай', 10(1), pp. 025-034. DOI:10.17749/2077-8333.2018.10.1.025-034
5. Heinsohn, R., Zdenek, C.N., Cunningham, R.B., Endler, J.A., & Langmore, N.E. (n.d.) 'Tool-assisted rhythmic drumming in palm cockatoos shares key elements of human instrumental music.' Science Advances. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1602399>
6. Juslin, P.N. (n.d.) 'Music and emotions. Seven questions, seven answers.' <http://dx.doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199581566.003.0007>
7. Psychology of Music. (2005) 'The effect of music listening on work performance.' Available at: <http://pom.sagepub.com/content/33/2/173>
8. Tarufi, L., Pehrs, C., Skouras, S., & Koelsch, S. (2017) 'Effects of Sad and Happy Music on Mind-Wandering and the Default Mode Network.' Available at:
 1. https://stefankoelsch.de/papers/taruffi,_l.,_pehrs,_c.,_skouras,_s.,_koelsch,_s._2017
9. Mithen, S. (n.d.) 'The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind, and Body.' ResearchGate. Available at: https://www.researchgate.net/publication/318494450_The_Singing_Neanderthals_The_Origins_of_Music_Language_Mind_and_Body